

O'ZBEK SHEVALARINING SINTAKTIK XUSUSIYATLARI

Tursunaliyeva Shahnoza Tohirjon qizi

University of bussines and science universiteti Filologiya fakulteti

K.O'.Z 24.05 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19588473>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek shevalarida so'z birikmasi va izofali birikmalar hamda sheva matnlarida gaplarning qo'llanish xususiyati.

Kalit so'zlar: o'zbek shevalari, dialektologiya, sintaksis, sintaktik xususiyatlar, gap tuzilishi, so'z tartibi, uyushiq bo'laklar, sodda va qo'shma gaplar, sheva va adabiy til, sintaksis nutq birliklari, funksional sintaksis.

O'zbek shevalarining sintaktik xususiyatlari kam o'rganilgan. Bu soha M.Turobova va Y.Jumanazarovalarninggina maxsus tadqiqot obyekti bo'lgan, xolos. M.Turobova Toshkent viloyati o'zbek shevalarining Y.Jumanazarov o'g'uz shevalarining sintaktik tizimini o'rgangan.

Ta'kidlash joizki, har bir lahja, dialekt va shevaning o'ziga xos xususiyatlari to'g'risida fikr yuritish uchun tadqiqotlar hali yetarli emas. Ushbu o'rindae'lon qilingan sheva materiallari asosida shevalarning ayrim sintaktik xususiyatlari keltiriladi.

Ma'lumki, o'zbek shevalarining o'ziga xos xususiyatlari, asosan, fonetika, leksika va morfologiyada namoyon bo'ladi, yozib olingan matnlar sintaksisi esa ko'proq so'zlashuv tilini aks ettiradi. Bu ayniqsa, savol-javoblardan iborat matnlarda, ertak, lapar va boshqa janrdagi matnlarda ko'zga tashlanadi.

1. So'z birikmalari. Shevalarda so'z birikmalarining barcha turlari qayd qilinadi.

Bitishuv: ...dästäxändä jetmiş xil ävqat tadjär bopti (Toshkent)

Boshqaruv: ~Män xässämmi äp çiqij (Toshkent)

Päs-päs tamdın qar javar (Turkiston)

Nan çiy'ardı (qipchoq)

Moslashuv: ~ Häsändiñ atası bajlardiñ qoluda navça bop ötkän (qatag'on)

Shevalarda yozib olingan matnlarda turkiy izofalar keng qo'llangan:

~Mijmannary'a adras körpä taşladi (qatag'on)

Forsiy va arabiy izofalar esa kam qo'llanadi.

Bunday holatlarda iboralar tojik va o'zbek xalqlari aralash yashagan joylardagi aholi nutqida uchrashi mumkin.

2. Sheva matnlarida ko'proq sodda gaplar qo'llangan. Shunday bo'lsa-da, sodda gaplarni har doim ham chegaralab olish qiyin. Sheva matnlarida, ayniqsa, gap bo'laklari inversiyasi ko'p qayd qilinadi:

~ Bir kün biz kellik Hasan žajiy'a

~ Soñra men otirdim čäj içip (Samarqand)

Matnlarda ko'chirma gaplar faol qo'llangan:

~ Käl ajtti-qo: - Nimä beräsän?

Matnlarda qo'llangan qo'shma gaplar murakkab xarakterga ega emas:

~ Bir kuni tor kişi tuzā: qojip otirişgänäkän, tuzā:gä bir kättä läjlä: ilinipti (Toshkent)

Undalmalar ham faol qo'llanadi:

Balam saña mäslä:t käräkmi, ja bomasa, mol-dujnami? (Turkiston)

Gaplarda kirish soʻzlar koʻp qayd qilinadi:

~ ...āni šüjtip, Hāsān Qajqī ettādān kečkāčāj mījnāt qīp....(qatagʻon)

Ayrim shevalarda ~ki yuklamasining gapdagi urgʻu beriladigon sintaktik shaklda qoʻllanish hollari qayd qilinadi. Bu Qorabuloq shevasida yorqin koʻrinadi:

~Bi:(j) ta:yīŋki o:rtasīda ha:liyī ta:m tutuptī.

Shevalar ogʻzaki nutqni aks ettirgani uchun ularda gap boʻlaklarning takrori keng qoʻllanadi:

~Žürün, men sizdi yjyʻmä apparaman özüm (qipchoq)

Gap boʻlaklari takrorlanadi va unda harakat jarayonining davomiyligi yuz beradi:

~Äbrār uxlāp-uxlāp turdi (Toshkent)

~Alīshīp-alīshīp, bir qojīp aldī ekövi (qipchoq).

Xulosa:

Shevalarda asosan sodda gaplardan foydalaniladi va koʻchirma gaplar ham faol qoʻllanadi. Bundan tashqari undalmalar kirish soʻzlar koʻp qayd qilinadi.

Shevalar asosan ogʻzaki nutqni aks ettirgani uchun ularda gap boʻlaklarining takrori keng qoʻllanishini ham koʻrish mumkin.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ashirboyev.S Oʻzbek dialektalogiyasi Toshkent - 2016
2. Reshetov.V.V , Shoabduraxmonov Sh Oʻzbek dialektalogiyasi Toshkent - 1928
3. Abdullayev.F Oʻzbek tilining Xorazm shevalari Toshkent - 1961
4. Ibrohimov. S Oʻzbek dialektalogiyasi Toshkent - 1967
5. Joʻrayev.B Oʻzbek dialektalogiyasi Toshkent - 1964
6. Mirzayev.M Oʻzbek tili shevalari Toshkent - 1969